

reparative periodontology. Stomatol. Wspólcz. 2014;3(21):8–17.

5. Кочак О. В. *Optimizacija metodyky otrymannja preparativ dlja in'jekciynogo vvedennja trombocytarnoi' autoplazmy hvorym na generalizovanyj parodontyt* [Optimization of methods for obtaining preparations for injections of platelet autoplasm patients with generalized periodontitis]. *Zbirnyk naukovyh prac' spivrobotnykiv NMAPO imeni P. L. Shupyka*. 2017;28:408-415

6. Richard J Miron, Masako Fujioka-Kobayashi, Maria Hernandez, Umadevi Kandalam, Yufeng Zhang, Shahram Ghanaati, Joseph Choukroun. Injectable Platelet Rich Fibrin (i-PRF): Opportunities in Regenerative Dentistry?

Clin Oral Investig. 2017 Nov;21(8):2619-2627. doi: 10.1007/s00784-017-2063-9. Epub 2017 Feb 2.

7. Etulain Julia. Platelets in Wound Healing and Regenerative Medicine. *Platelets*. 2018 Sep;29(6):556-568. doi: 10.1080/09537104.2018.1430357.

8. Merkulov G. A. *Kurs patologistologicheskoy tekhniki* [Course of pathohistological techniques] *L.: Meditsina*, 1969:423.

9. Yunkerov V. I., Grigor'ev S. G. *Matematiko-statisticheskaya obrabotka dannykh meditsinskikh issledovaniy* [Mathematical and statistical processing of medical research data]. *S.-Pb.: VmedA*, 2002: 266.

Робота надійшла до редакції 25.04.2020 р.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування.

УДК 612.397:577.16:613.2

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3976560>

A. B. Марков

ВПЛИВ СПОЖИВАННЯ ПАЛЬМОВОЇ ОЛІЇ НА ПОКАЗНИКИ ЖИРОВОГО ОБМІНУ У ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ДИСБІОЗОМ

Львівський національний медичний університет ім. Данило Галицького

Summary. Markov A. V. **INFLUENCE OF PALM OIL CONSUMPTION ON INDICATORS OF FAT METABOLISM IN RATS WITH EXPERIMENTAL DYSBIOSIS.** - *Danylo Galytskij Lviv National Medical University*. **Aim:** To investigate the effect of a high-fat diet (HFD) containing palm oil on lipid metabolism in rats with experimental dysbiosis. **Materials and methods:** Palm oil containing 48 % palmitic acid was used. The experiments were carried out on white rats in which dysbiosis, was reproduced by introducing lincomycin at a dose of 60 mg / kg for 5 days with drinking water. Rats were divided into 3 groups: 1– control, 2 - with experimental dysbiosis, 3 - with experimental dysbiosis + HFD (16 g/kg of palm oil per day for 21 days). Animal euthanasia was performed on day 22. In the blood serum and in the liver, the content of triglycerides (TG) and total cholesterol (TCH) was determined by enzymatic methods. The content of malondialdehyde (MDA), the activity of catalase, and the antioxidant-prooxidant API index were also determined in blood serum and in the liver. **Results:** A significant increase in the serum content of TG and TCH was established in rats with dysbiosis, which increased with the introduction of HFD against the background of dysbiosis. In the liver, a tendency to an increase in the content of TG and TCH has been established. An increase in the content of both serum and liver MDA, a decrease in the activity of catalase and the API index were revealed.

Conclusion: Dysbiosis causes the development of hyperlipidemia, which is exacerbated by a combination of dysbiosis and HFD. Steatosis develops in the liver with dysbiosis and a

combination of dysbiosis and HFD. In rats with dysbiosis, lipid peroxidation is enhanced and lysozyme activity and the IPA index decrease. Supplementary administration to rats with HFD dysbiosis weakens lipid peroxidation.

Key words: fat metabolism, triglycerides, cholesterol, catalase, malondialdehyde, liver, blood serum.

Реферат. Марков А. В. ВЛИЯНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПАЛЬМОВОГО МАСЛА НА ПОКАЗАТЕЛИ ЖИРОВОГО ОБМЕНА У КРЫС С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ДИСБИОЗОМ.

Цель: Исследовать влияние высокожирового рациона (ВЖР), содержащего пальмовое масло, на состояние липидного обмена у крыс с экспериментальным дисбиозом. **Материалы и методы:** Использовали пальмовое масло, содержащее 48 % пальмитиновой кислоты. Опыты были проведены на белых крысах, у которых воспроизводили дисбиоз путем введения в течение 5 дней с питьевой водой линкомицина в дозе 60 мг/кг. Крысы были распределены в 3 группы: 1 – контроль, 2 – с экспериментальным дисбиозом, 3 – с экспериментальным дисбиозом + ВЖР (16 г/кг пальмового масла в сутки в течение 21 дня). Эвтаназию животных осуществляли на 22-й день. В сыворотке крови и в печени определяли содержание триглицеридов (ТГ) и общего холестерина (ОХ) ферментативными методами. Определяли также в сыворотке крови и в печени содержание малонового диальдегида (МДА), активность каталазы и антиоксидантно-прооксидантный индекс АПИ. **Результаты:** Установлено достоверное повышение содержания в сыворотке крови ТГ и ОХ у крыс с дисбиозом, которое увеличивалось при введении ВЖР на фоне дисбиоза. В печени установлена тенденция к повышению содержания ТГ и ОХ. Выявлено повышение содержания и в сыворотке крови и в печени МДА, снижение активности каталазы и индекса АПИ.

Заключение: Дисбиоз вызывает развитие гиперлипидемии, которая усиливается при сочетании дисбиоза и ВЖР. В печени при дисбиозе и сочетании дисбиоза и ВЖР развивается стеатоз. У крыс с дисбиозом усиливается перекисное окисление липидов и снижается активность лизоцима и индекса АПИ. Дополнительное введение крысам с дисбиозом ВЖР ослабляет процесс перекиссации липидов.

Ключевые слова: жировой обмен, триглицериды, холестерин, каталаза, малоновый диальдегид, печень, сыворотка крови.

Реферат. Марков А. В. ВПЛИВ СПОЖИВАННЯ ПАЛЬМОВОЇ ОЛІЇ НА ПОКАЗНИКИ ЖИРОВОГО ОБМІНУ У ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ДИСБІОЗОМ.

Мета. Дослідити вплив високожирового раціону (ВЖР), що містить пальмову олію, на стан ліпідного обміну у щурів з експериментальним дисбіозом. **Матеріали і методи.** Використовували пальмову олію, що містить 48 % пальмітинової кислоти. Досліді було проведено на білих щурах, у яких відтворювали дисбіоз шляхом введення протягом 5 днів з питною водою лінкоміцин в дозі 60 мг/кг. Щурі були розподілені у 3 групи: 1 – контроль, 2 – з експериментальним дисбіозом, 3 – з експериментальним дисбіозом + ВЖР (16 г/кг пальмової олії на добу протягом 21 дня). Евтаназію тварин здійснювали на 22-й день. В сироватці крові і в печінці визначали вміст тригліцеридів (ТГ) і загального холестерину (ЗХ) ферментативними методами. Визначали також в сироватці крові і в печінці вміст малонового діальдегіду (МДА), активність каталази і антиоксидантно-прооксидантний індекс АПІ. **Результати.** Встановлене достовірне підвищення вмісту в сироватці крові ТГ і ЗХ у щурів з дисбіозом, яке збільшувалось при введенні ВЖР на тлі дисбіозу. В печінці встановлена тенденція до підвищення вмісту ТГ і ЗХ. Виявлено підвищення вмісту і в сироватці крові і в печінці МДА, зниження активності каталази та індекса АПІ. **Висновок.** Дисбіоз викликає розвиток гіперліпідемії, яка посилюється при поєднанні дисбіозу та ВЖР. В печінці при дисбіозі та поєднанні дисбіозу та ВЖР розвивається стеатоз. У щурів з дисбіозом посилюється перекисне окислення ліпідів і знижується активність лизоциму та індекс АПІ. Додаткове введення щурам з дисбіозом ВЖР послаблює процес перекисації ліпідів.

Ключові слова: жировий обмін, тригліцериди, холестерин, каталаза, малоновый діальдегід, печінка, сироватка крові.

Вступ. Встановлено, що харчові жири з високим вмістом пальмітинової кислоти (тваринні жири, пальмова олія) здійснюють негативну дію на організм, яка проявляється

гіперліпідемією, гіперхолестеринемією та розвитком атеросклерозу [1-4]. В ряді наукових праць показано, що високопальмітинові жири викликають розвиток дисбіозу, тобто порушення фізіологічної взаємодії макроорганізму з ендogenousною мікробіотою [5, 6].

Враховуючи на суттєве збільшення споживання жирів населенням розвинених країн [7, 8] і на значний ріст чисельності людей з наявністю дисбіозу [9], ми поставили собі за **мету** дослідити вплив високожирового раціону (ВЖР) з вмістом пальмової олії на стан ліпідного обміну у шурів з експериментальним дисбіозом.

Матеріали і методи дослідження. ВЖР відтворювали шляхом введення з комбікормом додатково пальмової олії в кількості 16 г/кг. Досліди було проведено на білих щурах лінії Вістар (самці, 8 місяців, середня жива маса 200 г), яких було поділено на 3 рівні групи: 1-а – контроль (інтактні шурі), 2-а отримувала з питною водою антибіотик лінкоміцин в дозі 60 мг/кг щоденно на протязі перших п'яти днів (модель експериментального дисбіозу [10]) і 3-я з першого дня досліду отримувала лінкоміцин (5 днів) і пальмову олію в дозі 16 г/кг (на протязі 21 дня). Евтаназію тварин здійснювали на 22-й день досліду під тіопенталовим наркозом (20 мг/кг). Стан жирового обміну оцінювали за наступними показниками: вміст тригліцеридів (ТГ) і загального холестерину (ЗХ) в сироватці крові і в печінці [11] та вміст кінцевого продукту пероксидного окиснення ненасичених жирних кислот – малонового діальдегіду (МДА) [12]. Для визначення стану антиоксидантних систем організму в сироватці крові і в печінці визначали активність антиоксидантного фермента каталази [13] і за співвідношенням активності каталази і вмісту МДА розраховували антиоксидантно-прооксидантний індекс АПІ за формулою [14]: $АПІ = (A_{кат.} \times 10) / C_{МДА}$, причому активність каталази ($A_{кат.}$) визначається в мкат/л, а вміст МДА ($C_{МДА}$) в ммоль/л.

Результати дослідів піддавали статистичній обробці [15].

Результати та їх обговорення.

В таблиці 1 представлено результати визначення в сироватці крові вмісту ТГ і ЗХ. Як видно з цих даних, у шурів з дисбіозом (2-а група) вміст ТГ зростає на 65 %, а вміст ЗХ лише на 9 % ($p < 0,05$). Споживання пальмової олії на тлі дисбіозу (група 3) ще більше збільшує вміст ТГ (на 71 %) і достовірно вміст ЗХ (на 33 %).

Таблиця 1

Вміст тригліцеридів і холестерину в сироватці крові шурів, які отримували ВЖР на тлі дисбіозу (n=8 в усіх групах)

№№	Групи	Тригліцериди, ммоль/л	Холестерин, ммоль/л
1	Контроль	0,17±0,02	0,92±0,04
2	Лінкоміциновий дисбіоз (ЛД)	0,28±0,02 $p < 0,001$	1,00±0,04 $p > 0,05$
3	ЛД + ВЖР	0,30±0,03 $p < 0,001; p_1 > 0,3$	1,22±0,13 $p < 0,05; p_1 < 0,05$

Примітки: p – в порівнянні з гр. 1; p_1 – в порівнянні з гр. 2.

Представлені дані свідчать про те, що сам по собі кишковий дисбіоз викликає розвиток гіперліпідемії, що підтверджує результати, отримані іншими авторами [16, 17, 18]. Споживання пальмової олії на тлі дисбіозу ще в більшій мірі збільшує рівень гіпертригліцеридемії і, особливо, гіперхолестеринемії. На підставі цих даних можна стверджувати, що високожирове харчування з використанням пальмової олії на тлі дисбіозу збільшує ризик розвитку атеросклерозу.

В таблиці 2 представлено результати визначення вмісту ТГ і ЗХ в печінці шурів. Видно, що у шурів з дисбіозом виявляється лише тенденція до розвитку гіперліпідемії, про що свідчить збільшення вмісту ТГ на 20 % і ЗХ на 11 % (однак в обох випадках $p > 0,3$).

У шурів, які отримували ВЖР на тлі дисбіозу, вміст ТГ і ЗХ в печінці збільшувався відповідно на 16 % і 26 % (однак і в цьому випадку $p > 0,05$).

Отримані результати можуть свідчити, по-перше, про недостатній термін дослідження, по-друге, про недостатнє накопичення пальмітинової кислоти в печінці (а може, і в інших органах), що в кінці-кінців обумовлює їх довге циркулювання в крові, яке сприяє розвитку ліпоїдозу судин [6].

Таблиця 2

Вміст тригліцеридів і холестерину в печінці щурів, які отримували ВЖР на тлі дисбіозу (n=8 в усіх групах)

№№	Групи	Тригліцериди, ммоль/кг	Холестерин, ммоль/кг
1	Контроль	7,32±0,36	4,96±0,42
2	Лінкоміциновий дисбіоз (ЛД)	8,79±0,44 p>0,3	5,52±0,35 p>0,3
3	ЛД + ВЖР	8,51±0,33 p>0,5; p ₁ >0,5	6,23±0,56 p>0,05; p ₁ >0,3

Примітки: див. табл. 1.

В таблиці 3 представлено результати визначення вмісту МДА, активності каталази та індексу АПІ в сироватці крові щурів. З цих даних видно, що у щурів з дисбіозом (2-а група) достовірно зростає вміст МДА (на 17 %), що свідчить про посилення пероксидного окиснення ліпідів у щурів з дисбіозом. Приблизно в такій же мірі збільшується вміст МДА і у щурів, які отримували ВЖР на тлі дисбіозу.

Таблиця 3

Активність каталази, вміст МДА та індекс АПІ в сироватці крові щурів, які отримували ВЖР на тлі дисбіозу (n=8 в усіх групах)

№№	Групи	Каталаза, мкат/л	МДА, ммоль/л	АПІ
1	Контроль	0,19±0,01	0,46±0,01	4,13±0,05
2	Лінкоміциновий дисбіоз (ЛД)	0,16±0,01 p<0,05	0,54±0,01 p<0,05	2,96±0,07 p<0,001
3	ЛД + ВЖР	0,17±0,01 p>0,05; p ₁ >0,3	0,53±0,01 p<0,05; p ₁ >0,3	3,21±0,05 p<0,01; p ₁ <0,05

Примітки: див. табл. 1.

Активність антиоксидантного фермента каталази достовірно знижується у щурів з дисбіозом і виявляє явну тенденцію до зниження у щурів, які отримували ВЖР на тлі дисбіозу.

Більш чітко визначає стан антиоксидантних і прооксидантних систем організму індекс АПІ, який достовірно знижується у щурів як 2-ої, так і 3-ої груп, що свідчить про порушення балансу антиоксидантних і прооксидантних систем на користь останніх.

В таблиці 4 представлено результати визначення в печінці щурів вмісту МДА, активності каталази та індексу АПІ.

Таблиця 4

Активність каталази, вміст МДА та індекс АПІ в печінці щурів, які отримували ВЖР на тлі дисбіозу (n=8 в усіх групах)

№№	Групи	Каталаза, мкат/кг	МДА, ммоль/кг	АПІ
1	Контроль	7,88±0,08	12,31±1,05	6,40±0,21
2	Лінкоміциновий дисбіоз (ЛД)	7,35±0,04 p<0,05	21,22±2,34 p<0,05	3,35±0,17 p<0,001
3	ЛД + ВЖР	7,76±0,09 p>0,3; p ₁ <0,05	19,09±2,10 p<0,05; p ₁ >0,05	4,06±0,19 p<0,01; p ₁ <0,05

Примітки: див. табл. 1.

Як видно з цих даних, вміст МДА у щурів з дисбіозом збільшився на 78 %, а у щурів, які отримували на тлі дисбіозу ВЖР, він збільшився на 68 %. Ці дані свідчать про значне зростання в печінці пероксидного окиснення ліпідів, причому в більшій мірі у щурів з дисбіозом. Однією з причин активізації пер оксидного окиснення ліпідів може бути і

зниження рівня антиоксидантного фермента каталази. Активність каталази у щурів, які отримували лінкоміцин, знижується на 7 % (однак $p < 0,05$), тоді як у щурів, що отримували пальмову олію на тлі дисбіозу, активність каталази підвищується на майже 6 % порівняно з групою, яка отримувала лише лінкоміцин.

В печінці щурів ще в більшій мірі, ніж в сироватці крові, виявились більш показовими зміни індексу АПІ. Так, у щурів з дисбіозом він знизився на 48 % ($p < 0,001$), а у щурів, які отримували пальмову олію на тлі дисбіозу, на 37 %.

Якщо оцінювати характер змін індексу АПІ в печінці і в сироватці крові щурів, які отримували ВЖР, то чітко видно, що споживання пальмової олії на тлі дисбіозу достовірно підвищує індекс АПІ як в печінці (на 21 %), так і в сироватці крові (на 8,5 %).

Висновки

1. Дисбіоз викликає розвиток гіперліпемії і, в незначній мірі, стеатоз печінки.
2. Дисбіоз суттєво підвищує пероксидне окислення ліпідів в сироватці крові і, в значній мірі, в печінці, можливо, за рахунок зниження активності каталази.
3. Споживання пальмової олії на тлі дисбіозу збільшує вміст холестерину в сироватці крові і в значно меншій мірі в печінці.
4. Споживання пальмової олії підвищує індекс АПІ як в сироватці крові, так і в печінці, можливо, за рахунок стабілізації антиоксидантного фермента каталази.

Література

1. Lipopolysaccharide and palmitic acid synergistically induced MCP-1 production via MAPK-mediated TLR4 signaling pathway in RAW264.7 cells / X. Wang, X. Jiang, B. Deng [et al.] // *Lipids in Health and Disease*. – 2019. – 18:71. – Р. 1-9.
2. Титов В. Н. Высокое содержание пальмитиновой жирной кислоты в пище – основная причина повышения уровня холестерина липопротеинов низкой плотности и атеросклероза интимы артерий / В. Н. Титов // *Клиническая лабораторная диагностика*. – 2013. – № 2. – С. 3-10.
3. Saturated fatty acids in human visceral adipose tissue are associated with increased 11- β -hydroxysteroid-dehydrogenase type 1 expression / P. Petrus, F. Rosqvist, D. Edholm [et al.] // *Lipids in Health and Disease*. – 2015. – 14:42. – Р. 1-13.
4. Развитие колита у крыс, получавших высокопальмитиновые пищевые жиры / А. П. Левицкий, А. В. Бочаров, И. В. Ходаков [и др.] // *Актуальные проблемы транспортной медицины*. – 2019. – № 3. – С. 120-127.
5. Bocharov A. V. Prevention of colitis in rats receiving palm oil on the background of dysbiosis by using quertulin / A. V. Bocharov, A. P. Levitsky, A. I. Gozhenko // *Journal of Education, Health and Sport*. – 2017. – v. 7, № 5. – Р. 1096-1102.
6. Роль пальмитиновой жирной кислоты в инициации гипертриглицеридемии, атеросклероза и атероматоза / В. Н. Титов, Т. А. Рожкова, В. А. Амелюшкина [и др.] // *Международный медицинский журнал*. – 2015. – т. 21, № 2(82). – С. 5-14.
7. Левицкий А. П. Патопизиология высокожирового питания и пути профилактики его осложнений / А. П. Левицкий // *Бюллетень XVII чтений им. В. В. Подвысоцкого, Одесса*. – 2018. – С. 120-124.
8. Гоженко А. І. Патогенетичні основи розвитку ожиріння як наслідок функціонально-метаболического дисбалансу в організмі (огляд) / А. І. Гоженко, Ю. М. Гришко // *Актуальные проблемы транспортной медицины*. – 2019. – № 1(55). – С. 29-40.
9. Левицкий А. П. Дисбиотический синдром: этиология, патогенез, клиника, профилактика и лечение / А. П. Левицкий // *Вісник стоматології*. – 2019. – № 10. Спецвипуск. – С. 14-20.
10. Патент на корисну модель № 31012. Спосіб моделювання дисбіозу (дисбактеріозу). Левицький А. П., Селіванська І. О., Цісельський Ю. В. [та ін.]. № u 2007 11609 від 22.10.2007. Опубл. 25.03.2008. Бюл. № 6.
11. Тиц Н. У. (ред.). Энциклопедия клинических лабораторных тестов / Н. У. Тиц (ред.). – М.: Лабинформ, 1997. – С. 128, 459-460.
12. Стальная И. Д. Метод определения малонового диальдегида с помощью тиобарбитуровой кислоты / И. Д. Стальная, Т. Г. Гаришвили. – В кн. «Современные методы в биохимии». – М.: Медицина, 1977. – С. 66-68.
13. Гирип С. В. Модификация метода определения активности каталазы в

биологических субстратах / С. В. Гирин // Лабораторная диагностика. – 1999. – № 4. – С. 45-46.

14. Биохимические маркеры воспаления тканей ротовой полости: методические рекомендации / А. П. Левицкий, О. В. Деньга, О. А. Макаренко [и др.]. – Одесса, 2010. – 16с.

15. Трухачева Н. В. Математическая статистика в медико-биологических исследованиях с применением пакета Statistica / Н. В. Трухачева. – М.: ГЭОТАР, 2012. – 379с.

16. Вплив дисбіозу на стан печінки та ліпідного обміну щурів, які отримували високожировий раціон / В. В. Ткачук, В. І. Величко, О. М. Левченко [та ін.] // Одеський медичний журнал. – 2004. – № 1(142). – С. 27-31.

17. Bocharov A. V., Levitsky A. P., Badiuk N. S. Simulation of colitis with the use of food fat // Journal of Education, Health and Sport. – 2019. – Т. 9. – №. 12. – С. 199-206.

18. The role of Gut Microbiota in the development of obesity and Diabetes / O. A. Baothman, M. A. Zamzami, I. Taher[et al.] // Lipids in Health and Disease. – 2016. – 15:108. – P.1-8.

References

1. Wang X., Jiang X., Deng B. [et al.]. Lipopolysaccharide and palmitic acid synergistically induced MCP-1 production via MAPK-mediated TLR4 signaling pathway in RAW264.7 cells. Lipids in Health and Disease. 2019; 18:71.

2. Titov V. N. High content of palmitic acid in food - the basic reason of increased levels of cholesterol lipoproteins of low density and atherosclerosis of the arterial system. Klinicheskaya laboratornaya diagnostika. 2013; 2: 3-10.

3. Petrus P., Rosqvist F., Edholm D. [et al.]. Saturated fatty acids in human visceral adipose tissue are associated with increased 11- β -hydroxysteroid-dehydrogenase type 1 expression. Lipids in Health and Disease. 2015; 14:42.

4. Levitsky A. P., Bocharov A. V., Khodakov I. V. [et al.]. Colitis in rats fed high palmitic edible fats. Aktualnye problemy transportnoi meditsiny. 2019; 3: 120-127.

5. Bocharov A. V. Prevention of colitis in rats receiving palm oil on the background of dysbiosis by using quertulin / A. V. Bocharov, A. P. Levitsky, A. I. Gozhenko // Journal of Education, Health and Sport. – 2017. – v. 7, № 5. – P. 1096-1102.

6. Titov V. N., Rozhkova T. A., Amelyushkina V. A. [et al.]. Role of palmitic fatty acid in initiation of hypertriglyceridemia, hypercholesterolemia, atherosclerosis and atherosclerosis. Mezhdunarodnyy meditsinskiy zhurnal. 2015; 21(2(82)): 5-14.

7. Levitsky A. P. The pathophysiology of high-fat diet and ways to prevent its complications. Biulleten XVII chtenii im. V. V. Podvysotskogo. Odessa, 2018: 120-124.

8. Gozhenko A. I., Gryshko Ju. M. Pathogenetic basis of the obesity development as a consequence of functional-metabolic imbalance in the organism (review). Aktual'ni problemy transportnoi' medycyny. 2019; 1(55): 29-40.

9. Levitsky A. P. Dysbiotic syndrome: etiology, pathogenesis, clinic, prevention and treatment. Visnyk stomatologii'. 2019; 10: 14-20.

10. Levitsky A. P., Selivanskaya I. A., Tsiselskiy Yu. V. [etal.]. The method of simulation of dysbiosis (dysbacteriosis). Patent of Ukraine 31012. IPC (2006) A61P 31/00. Application number u 200711609. Date of filling: 22.10.2007. Publ.: 25.03.2008. Bul. № 6.

11. Tets N. U. The encyclopedia of clinical laboratory tests. Moskva, Labinform, 1997: 128, 459-460.

12. Stalnaya I. D., Garishvili T. G. Metod opredeleniya malonovogo dialdegida s pomoshchyu tiobarbiturovoy kisloty [The method of revelation of malonic dialdehyde with thiobarbituric acid]. Moskva, Meditsina, 1977:66-68.

13. Girin S. V. The modification of the method of the determination of catalase activity in biological substrates. Laboratornaya diagnostika. 1999; 4: 45-46.

14. Levitsky A. P., Denga O. V., Makarenko O. A. [et al.]. Biokhimicheskie markery vospaleniya tkaney rotovoy polosti: metodicheskie rekomendatsii [Biochemical markers of inflammation of oral cavity tissue: method guidelines]. Odessa, KPOGT, 2010:16.

15. Truhacheva N. V. Matematicheskaya statistika v mediko-biologicheskikh issledovaniyakh s primeneniem paketa Statistica [Mathematical Statistics in biomedical research using application package Statistica]. Moskva, GJeOTAR-Media, 2012: 379.

16. Tkachuk V. V., Velichko V. I., Levchenko E. M. [et al.]. The influence of dysbiosis upon the contents of lipids in blood serum and in liver of rats, kept on highly fat diet. *Odes'kij medichnij zhurnal*. 2014; 2(142): 27-31.

17. Bocharov A. V., Levitsky A. P., Badiuk N. S. Simulation of colitis with the use of food fat // *Journal of Education, Health and Sport*. – 2019. – Т. 9. – №. 12. – С. 199-206.

18. Baothman O. A., Zamzami M. A., Taher I. [et al.]. The role of Gut Microbiota in the development of obesity and Diabetes. *Lipids in Health and Disease*. 2016; 15:108.

Робота надійшла до редакції 20.04.2020 р.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування.

УДК 616.36-002.2-06:616.36-003.8]-085.327-092.9

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3976563>

Г. М. Іжа, Н. В. Драгомирецька, Б. А. Насібуллін, С. Г. Гуща, І. Б. Заболотна

КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ С ІЗ СУПУТНЬОЮ НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ

ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України», м. Одеса,
Україна

Summary. Izha A. N., Dragomiretska N. V., Nasibullin B. A., Gushcha S. G., Zabolotna I. B. **CLINICAL AND EXPERIMENTAL FEASIBILITY DEMONSTRATION OF MINERAL WATER USE IN CHRONIC HEPATITIS C PATIENTS WITH CONCOMITANT NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.** - *State Institution «Ukrainian Research Institute of Medical Rehabilitation and Balneology, the Ministry of Public Health of Ukraine», Odessa; e-mail: annaizha1@gmail.com.* **Introduction:** The problem of chronic hepatitis C (CHC) treatment is one of the most discussed topics in gastroenterology and hepatology. This is primarily due to the high proportion of CHC in the structure of chronic liver disease both in Ukraine and abroad. The use of modern effective drugs with direct antiviral action allows to achieve a stable virological response (SVR) in patients. At the same time, in a significant number of cases after the elimination of HCV infection, fibrosis continues to progress with the development of its terminal stages and adverse outcomes for patients. On average, non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) occurs in 55% of patients with CHC, which is significantly higher than the prevalence of each disease individually. This condition leads to a faster rate of fibrosis progression, as well as to the continued high risk of liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma even after reaching SVR. The above circumstances initiated us to search for new treatment non-drug technologies of this category of patients. The use of mineral waters (MW) is one of the promising and effective methods of the internal digestive organs and metabolic disorders treatment. In this aspect, animal studies are in the first place in modern theoretical medicine. **Purpose.** To evaluate the effectiveness of internal use of packaged silicon low-mineralized sodium bicarbonate MW in rats with the model of NAFLD and justify the feasibility and effectiveness of its use in the complex treatment of patients with CHC and concomitant NAFLD. **Methods:** experimental, morphological, anamnestic, clinical, general clinical, biochemical (lipid metabolism indicators, HOMA index), serological (markers of hepatitis C virus, HCV RNA PCR, qualitative and quantitative determination, genotyping), ultrasonographic methods of digestive organs